

KOMPYUTERNING STATIK VA DINAMIK OPERATIV XOTIRALARI**Tojimatov Israiljon Nurmatovich**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
isik80@mail.ru

Nazirov A'zamjon Azizjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
azamjonnazirov000@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416972>

Annotatsiya

Ushbu maqolada kompyuterning static va dinamik xotiralari mavzusi ko'rsatilgan. Static xotira va dinamik xotiralar orasidagi farqlar, ularning foydalanish sohalari haqida muhokama qilingan. Static xotiraning tezligi va sodda foydalanishi, ammo uning cheklanishlari ham keltirilgan. Dinamik xotira esa yorqin tashqi xotira manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega, lekin uning saqlash va yuklash jarayonlari bilan bog'liq muammoalari ham qanday hal qilish mumkinligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xotira, statik xotira, dinamik xotira, operativ xotir, RAM, SRAM, DRAM, controller, interfeys.

Annotation

This article describes the topic of static and dynamic computer memories. Differences between static memory and dynamic memory, their areas of use are discussed. Static memory is fast and easy to use, but it also has limitations. Dynamic memory, on the other hand, has the ability to use flashy external memory sources, but its storage and loading problems have also been addressed.

Key words: memory, static memory, dynamic memory, RAM, SRAM, DRAM, controller, interface.

Аннотация

В этой статье описывается тема статической и динамической компьютерной памяти. Обсуждаются различия между статической памятью и динамической памятью, области их использования. Статическая память быстрая и простая в использовании, но у нее также есть ограничения. Динамическая память, с другой стороны, может использовать источники флэш-памяти, но проблемы с ее хранением и загрузкой также были решены.

Ключевые слова: память, статическая память, динамическая память, ОЗУ, SRAM, DRAM, контроллер, интерфейс.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va raqamli tizimlarning tezkor rivojlanishi, bizning turmush tarzimizga chuqur singib bormoqda. Kompyuter texnologiyalarining doimiy rivojlanayotgan landshaftida xotirani boshqarishning nozik jihatlari hisoblash tizimlarining ishlashi va imkoniyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kompyuter xotirasining ikkita asosiy turi, statik va dinamik, ajralmas komponentlar bo'lib, ular kompyuter tizimida ma'lumotlarni saqlash, kirish va qayta ishlashga ta'sir qiladi. Statik va dinamik xotiraning xususiyatlarini, farqlarini va afzalliklarini tushunish zamonaviy hisoblash tizimlarining samaradorligini optimallashtirishga intilayotgan apparat muhandislari va dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari uchun juda muhimdir.

Statik xotira

Statik xotira kompyuter xotirasining bir turiga aytiladiki, u o'zida saqlangan ma'lumotlarni dasturning butun bajarilish muddati davomida saqlaydi. Dinamik xotiradan farqli o'laroq, statik xotirani ajratish kompilyatsiya vaqtida sodir bo'ladi va dasturning butun umri uchun ajratilgan joy ajratilgan holda doimiy bo'lib qoladi. Statik xotiraning keng tarqalgan misollari global o'zgaruvchilar, doimiylar va statik ma'lumotlar tuzilmalarini o'z ichiga oladi.

Statik operativ qurilamlarini fizik va mantiqiy tuzilishi

Statik operativ xotira (SRAM) qurilishini va uning mantiqiy tuzilishini tushuntirish uchun, uning fizik va mantiqiy asoslarini ko'rib chiqamiz:

Fizikiy Tuzilish:

Chiplar (ICs): Statik operativ xotira chiplar (integrated circuits) orqali yaratiladi. Bu chiplar, transistorlar, tranzistorlar va boshqa elektron komponentlardan iborat bo'lib, ularda ma'lumotlar saqlanadi.

Banklar va qatorlar: Statik xotira fizik tuzilishi, ma'lumotlar qanday saqlanadi va qanday o'qiladi, bularni tushuntiradi. Xotira chiplari, banklar (banks) va qatorlar (rows) orqali tuzilgan. Ma'lumotlar bank va qatorlarda joylashadi va o'qiladi.

Birlashgan Binolar: Statik xotira chiplarida binolar (flip-flops) yoki birlashgan binolar (latches) ishlatiladi. Ular, ma'lumotni saqlash uchun qo'llaniladi va 0 yoki 1 qiymatlarini saqlaydi.

Interfeyslar: Statik xotiralar kompyuter prosessorlari va boshqa qurilmalarga bog'liq bo'lib, ular orasidagi axborot almashish uchun interfeyslar (interfaces) mavjud. Bu interfeyslar, boshqa qurilmalarga ma'lumotlarni yozish va o'qish uchun kerak bo'lgan kontrollar bilan bog'liqdir.

Mantiqiy Tuzilish:

Qator va To'plamlar: Statik xotirada ma'lumotlar qator (row) va to'plamlar (column) orqali saqlanadi. Har bir qator va to'plamda bir nechta bitlar (binary digits) joylashadi.

Adreslash: Har bir ma'lumot uchun xotira ichidagi joy manzili o'rniga ishlatiladigan raqam bo'lgan manzil (address) mavjud. Adreslash, xotira ichidagi har bir bo'limga ma'lumotlarni yozish va o'qish uchun kerak bo'lgan yo'l bilan belgilanadi.

Tuzilishi: Statik xotira, ma'lumotlar 0 va 1 binar (binary) tizimida ifodalanganligi sababli bitlar tuzilishiga asoslangan. Har bir bit (binary digit) ma'lumotlarni ifodalaydi.

Yozish va O'qish Mantiqiyati: Statik xotira, ma'lumotni yozish va o'qish bo'yicha mantiqiy tuzilishga ega. Ma'lumot yozildi va o'qilgan paytda, bu jarayonlar mantiqiy adabiyot bo'yicha amalga oshiriladi.

Bu fizik va mantiqiy tuzilishning asosiy xususiyatlari, statik operativ xotiralarini yaratish va ulardan foydalanishni tushuntiradi. Statik xotiralar, kompyuterlarning tezkor ishlashiga imkon beradi va ma'lumotlar saqlanadigan paytda tezlikni ta'minlaydi.

Statik operativ xotira qurilmalarini afzalliklari

Statik Operativ Xotiralar (RAM), kompyuter tizimlarida va boshqa qurilmalarda ma'lumotlarni saqlash va o'qish uchun ishlatiluvchi xususiy xotiralar turlaridan biri. Ularning afzalliklaridan ba'zi quyidagilardir:

Tezkor ishlash: Statik xotiralar tezkor ishlaydi va ma'lumotlarga tezkor murojaat qila olishi mumkin. Bu, kompyuter va boshqa qurilmalar uchun operativ xotira bo'lib, ish jarayonlarini tez boshlash uchun juda muhimdir.

Qotib Qolmaslik: Statik xotiralar, energiya olishi uchun dastlabki ish jarayonini qayta boshlashga kerak emas. Bu qotib Qolmasligi, ma'lumotlarga tez murojaat qilish va kompyuter ishlari uchun samarali va tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

O'zgarmaslik: Statik xotiralar o'zgarmasdir, ya'ni ma'lumotlar elektr energiya qo'llanilmasa ham saqlanadi. Bu xususiyat, ma'lumotlarni qayta yozish vaqtini oshirishsiz tez ishlash imkonini beradi.

Tezkor yozish va o'qish: Statik xotiralar, ma'lumotlarni tezkor yozib olish va o'qish uchun mo'ljallangan. Bu, kompyuter tizimlarining yaxshi ishlashini ta'minlashda juda muhimdir.

Statik operativ xotiralar, boshqa xotira turlari bilan solishtirilganda, tezkor ishlash, qotib olinmaslik va o'zgarmaslik kabi afzalliklari bilan ajralib

turadi. Bu afzalliklar, kompyuter va boshqa elektron qurilmalarning ishini sifatli va samarali qilishda muhim bo'lib, ularga xosdir.

Statik operativ xotiralarini kamchiliklari

Statik operativ xotiralar (RAM) bir nechta afzalliklarga ega bo'lsalar ham, ularning kamchiliklari ham mavjud. Quyidagi kamchiliklar statik operativ xotiralarga xos bo'lishi mumkin:

Katta hajmi va narxi: Statik xotiralar, dinamik operativ xotiralar (DRAM)dan yuqori hajm va narxga ega bo'lib, bu ularni keng doira qurilmalarda, masalan, kompyuterlarda ishlatishni qiyinlashtiradi.

Yengil ishlatish: Statik xotiralar, energiya samaradorligi jihatidan dinamik xotiralardan yuqori bo'lsa ham, ularning yengil ishlatishlari xavfsizligi kuchaytiradi. Bu xotiralar bo'sh bo'lgan vaqtda ham o'zgarishsiz saqlanishadi, shuningdek, ularni o'qish uchun kam quvvat sarflaydi. Bu esa batareya yoki qurilmaning energiya israfini kuchaytiradi.

Yengil qayta o'qish va muddatli saqlanish: Statik xotiralar, batareya quvvatidan foydalanadi, ammo ularning muddatli saqlanishi va yengil qayta o'qish (refresh) talab qilmasligi tufayli, ularning batareya quvvati saqlanmasini oshirish mumkin. Bu, batareya quvvatini tez sarflaydigan qurilmalarda muammoga aylantiradi.

Keng ishlab chiqarish: Statik xotiralar foydalanuvchi vaqti bo'yicha eng ishlab chiqarishga yo'l qo'ymasligi uchun qandaydir ma'lumotlarni saqlashadi. Bunda, hamma ma'lumotlar bir vaqtning o'zida saqlanadi. Bu esa xotira hajmini yanada oshirib boradi.

Harorat oshishi: Statik xotiralar, faoliyat jarayonlarida ish olib borish natijasida harorat oshishiga olib kelishi mumkin. Harorat oshishi, xotira hajmini oshirish va ishlash tezligini pasaytirishiga olib kelishi mumkin.

Energetika sarflanishi: Statik xotiralar, dinamik xotiralar bilan solishtirilganda, energiya sarflanishida kam emas, ammo bu xususiyat, qurilma ishlamayotgan vaqtda ham energiya sarflaydi.

Statik operativ xotiralarini kamchiliklari, ularning narxi, energiya ishlatish tizimi va ishlab chiqarishda olib borishadi. Bu kamchiliklar, ularni boshqa xotira turlari bilan solishtirib, kerakli maqsadga mos keladigan xotira turini tanlashda yordam beradi.

Dinamik xotira

Dinamik xotira, aksincha, xotiraning yanada moslashuvchan shakli bo'lib, ish vaqtida xotira maydonini ajratish va ajratish imkonini beradi. Ushbu dinamik taqsimlash ko'rsatkichlar va dinamik ma'lumotlar tuzilmalari kabi mexanizmlar tomonidan osonlashtiriladi. Dinamik xotira moslashuvchanlik va resurslardan samarali foydalanishni taklif qiladi, lekin xotira oqishini oldini olish va ishlashni optimallashtirish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarishni talab qiladi.

Dinamik Operativ Xotiraning Mantiqiy Tuzilishi

Qatorlar (Rows): Dinamik operativ xotiraning mantiqiy tuzilishi qatorlar (rows) va ustunlar (columns) tizimi asosida amalga oshiriladi. Har bir qator, xotirada bir nechta ma'lumot yozilgan joylarni (yoki bittalarni) o'z ichiga oladi. Ustunlar (Columns): Ustunlar esa har bir qatorning o'zaro bir xil jadvallangan ma'lumotlarini (bittalarini) o'z ichiga oladi. Bu tizim, elektronik devrlarda ma'lumotni yozib olish va o'qib olish uchun zarur bo'lgan struktura hisoblanadi.

Qator va Ustunlar Kordinatalari: Har bir qator va ustunning belgilangan kordinatalari (manzil, yoki address) mavjud. Bu kordinatalar orqali xotiradagi ma'lumotlarga murojaat qilish mumkin.

Chip (Chiplar): Dinamik operativ xotiraning har bir chipi o'z xususiy ma'lumotlarini saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ular ko'plab xotiradan iborat modullar (modules) shaklida yig'iladi.

Dinamik operativ xotiraning fizik tuzilishi

Kondensatorlar: Fizik tuzilishda, dinamik operativ xotiraning asosiy qismi kondensatorlardan iborat bo'lib, har bir kondensator bir bitlik ma'lumotni saqlaydi. Kondensatorlarning ichiga elektr yorliqlarini saqlash uchun zarur bo'lgan polimerlar joylashgan. Tranzistorlar: Har bir kondensatorni o'qish va yozish uchun tranzistorlar (transistors) ishlatiladi. Tranzistorlar biror bir signalni o'qish va yozish orqali ma'lumotlarni o'zgartirish uchun ishlatiladi.

Elektr Ulanish (Bus System): Xotira bo'ylab elektr energiyasi oqibatdan musbat tomondagi kondensatorlar orqali o'tadi. Bu elektr ulanish kompyuterda ma'lumotlarni o'qish va yozish uchun energiya taminlash uchun juda muhim. Ishini Boshlash va To'xtatish Uchun Qarorlar (Control Logic): Ma'lumotni yozish, o'qish, yangilash va to'xtatish jarayonlari kompyuter tizimining kontrol logikasi tomonidan boshqariladi. Bu qarorlar barcha xotira ustunlarini va qatorlarini hamda ular orasidagi ma'lumotlarni o'qish va yozishni amalga oshiradi.

Kontroller va Interfeyslar: Dinamik operativ xotiralash qurilmalari kompyuter tizimi bilan aloqani kompyuterda ma'lumotlarni qanday yozib olish va qanday o'qib olishi, interfeyslar va ma'lumotlar kontrolleri orqali boshqariladi.

Dinamik operativ xotira, yuqorida keltirilgan mantiqiy va fizik tuzilishlar orqali kompyuter tizimida ma'lumotlarni saqlash uchun kerakli bo'lgan qurilma. Bu xotira turi sodda ishlash, keng tarqalgan, ammo energiya sarflaydigan xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Farqlari va afzalliklari

Statik xotira: kompilyatsiya vaqtida ajratilgan, belgilangan o'lcham va ko'lamli.

Dinamik xotira: Ishlash vaqtida ajratilgan, moslashuvchanlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Statik xotira: dasturning bajarilishi davomida saqlanib qoladi. Dinamik xotira: ish vaqtida dinamik ravishda yaratilishi va chiqarilishi mumkin. Statik xotira: doimiylik, global o'zgaruvchilar va belgilangan o'lchamdagi ma'lumotlar tuzilmalari uchun juda mos keladi.

Dinamik xotira: xotira talablari dinamik ravishda o'zgarib turadigan stsensariylar uchun ideal, masalan, o'zgaruvchan o'lchamdagi ma'lumotlar tuzilmalarida.

Samaradorlik: Statik xotira: Odatda kichikroq, qattiq o'lchamli ma'lumotlar tuzilmalari uchun samaraliroq. Dinamik xotira: dinamik ma'lumotlar tuzilmalari uchun samaradorlikni ta'minlaydi, lekin xotira parchalanishi kabi muammolarni oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarishni talab qiladi.

Xotirani boshqarish: Statik xotira kompilyator tomonidan avtomatik ravishda boshqariladi. Dinamik xotira: qo'lda boshqarishni, jumladan ajratish va ajratishni talab qiladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, statik va dinamik xotira kompyuter xotirasini boshqarishda ikkita muhim paradigmani ifodalaydi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlar va afzalliklarga ega. Statik xotira barqarorlik va soddalikni taklif qilsa-da, dinamik xotira turli xil xotira talablarini bajarishda moslashuvchanlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Har bir xotira turidan qachon va qanday foydalanishni tushunish kompyuter fanining doimiy rivojlanayotgan dunyosida mustahkam va samarali dasturiy yechimlarni ishlab chiqish uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Квантовая оптика. Атомная физика Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. СПб.: Лань, 2011. 384 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/708>.
2. Бурбаева Н.В. Основы полупроводниковой электроники. М.: Физматлит, 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5261>.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Гершунский К.С. Основы электроники и микроэлектроники. М.: 1987.
4. Abdulaxadov, N., Saminjonov, S., & Tojimamatov, I. (2023). MA'LUMOTLAR VA AXBOROTLARNI VIZUALIZATSIYA QILISH USULLARI, INTERAKTIV MEKANIZMLAR. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 7-18.
5. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
6. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
7. Qodirjonova, N., Tursunova, N., Parpiboyev, N., & Tojimamatov, I. (2023). BIR KOMPYUTERDA KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(4), 104-111.
8. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.